

Cómo la Industria Farmacéutica Expande Diagnósticos y Promueve Enfermedades (*disease mongering*)

João Stacciarini

Universidad Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joaostacciarini@hotmail.com

Nota: Esta divulgación científica fue elaborada a partir del artículo “*Influencia, desvíos y excesos en el sector farmacéutico*” [1], publicado por el mismo autor, y se deriva de la investigación doctoral titulada “*La consolidación del sector farmacéutico en la economía global: crecimiento, influencia, desvíos y marketing*”.

El ascenso global de la industria farmacéutica

A lo largo del último siglo, desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, en 1928, el sector farmacéutico atravesó profundas transformaciones productivas, organizacionales y políticas [2]. Empresas inicialmente pequeñas, muchas veces familiares y con actuación restringida a mercados locales [3], dieron lugar a grandes corporaciones multinacionales valoradas en cientos de miles de millones de dólares [4], con presencia global [5] e influencia creciente sobre agendas científicas, prácticas clínicas y ámbitos regulatorios [1, 2, 5].

Ese proceso de expansión resultó de la combinación de avances científico-tecnológicos –como el desarrollo de nuevos medicamentos [6, 7, 8]– y transformaciones socioeconómicas, tales como la urbanización acelerada, el crecimiento industrial, la producción en masa, el aumento de la renta per cápita, la ampliación del acceso a los sistemas de salud y el aumento de los niveles educativos [9, 10]. En conjunto, esos factores ampliaron la demanda de fármacos y consolidaron su centralidad como respuesta recurrente a los problemas de salud en distintos contextos sociales [2].

Sin embargo, más allá de esos determinantes ampliamente reconocidos, la literatura crítica ha destacado la adopción, por parte del sector farmacéutico, de prácticas controvertidas de influencia corporativa, sintetizadas en el artículo bajo la expresión “*Influencia, desvíos y excesos en el sector farmacéutico*” [1] y organizadas en ocho grandes categorías analíticas: (i) lobby y financiamiento electoral; (ii) influencia sobre órganos de regulación y fiscalización; (iii) influencia en organizaciones de pacientes;

(iv) influencia en la elaboración de directrices clínicas; (v) manipulación, promoción selectiva y ocultamiento de investigaciones y ensayos de medicamentos; (vi) escritura fantasma (*ghostwriting*); (vii) estrategias de ampliación diagnóstica y promoción de enfermedades (*disease mongering*); y (viii) financiamiento y oferta de beneficios a prescriptores e instituciones, incluyendo mecanismos psicosociales y dimensiones formativas.

Lejos de restringirse a conductas aisladas, estos mecanismos operan de forma estructural e institucionalizada, produciendo efectos acumulativos sobre políticas públicas, procesos regulatorios, la producción y circulación de evidencias científicas, directrices clínicas y decisiones terapéuticas.

En este reportaje científico, el foco se sitúa específicamente en las “(vii) estrategias de ampliación diagnóstica y promoción de enfermedades (*disease mongering*)”. A partir de evidencias empíricas y estudios de caso, el texto examina, de forma sintética y accesible, cómo operan estos mecanismos y cuáles son sus implicaciones para la práctica clínica y para los sistemas de salud contemporáneos.

Estrategias de ampliación diagnóstica y promoción de enfermedades (*disease mongering*)

Desde hace décadas, las compañías farmacéuticas son acusadas de “crear enfermedades” para ampliar mercados y comercializar medicamentos [11, 12, 13, 14, 15]. Este fenómeno es conocido como *disease mongering* (comercialización de enfermedades) y consiste, en líneas generales, en la expansión de las fronteras diagnósticas para aumentar el número de individuos considerados elegibles para tratamiento. En ciertos casos, se promueven medicamentos para condiciones naturales y cotidianas que no requieren necesariamente intervención farmacológica, desplazando el foco hacia la rentabilidad de un “tratamiento químico”.

Como observa Tiefer (2006), cada condición física –o incluso cada acontecimiento de la vida– que se convierte en objeto de estas tácticas posee una historia particular [15]. Un ejemplo emblemático se remonta a finales de los años 1980 e inicios de los 1990, cuando investigadores de Pfizer estudiaban una sustancia para tratar la angina, dolor en el pecho asociado al corazón. Durante los ensayos, el compuesto “sildenafil” se mostró ineficaz para la condición originalmente propuesta; sin embargo, investigadores y pacientes notaron un efecto secundario inesperado: el aumento de la erección [16]. A partir de ese desvío, emergió el Viagra, que se convertiría en uno de los medicamentos más populares de la historia contemporánea.

La perspectiva de altas ventas llevó a Pfizer a estructurar una estrategia publicitaria de gran alcance. Uno de los movimientos centrales fue la contratación del exsenador y candidato a la presidencia de Estados Unidos Robert Dole como imagen publicitaria. Dole había divulgado públicamente su problema de disfunción eréctil, derivado de una cirugía por cáncer de próstata [17]. Con el éxito comercial, la publicidad, antes dirigida sobre todo a hombres mayores o con enfermedades que dificultaban el clímax, se amplió hacia un público más amplio: hombres más jóvenes interesados en mejorar el desempeño sexual [18].

La campaña también incorporó celebridades deportivas. Entre ellas, el jugador de béisbol Rafael Palmeiro, entonces con 37 años y jugador de los Texas Rangers (2002), protagonizó comerciales en los que se posicionaba como usuario del medicamento (*figura 1*), asociándolo con la masculinidad y la virilidad culturalmente atribuidas al béisbol [19]. Aún en 2002, Pfizer pasó a patrocinar a la propia Major League Baseball (MLB), una de las principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos [20]. Tres años después, en 2005, renovó el patrocinio y anunció la ampliación del marketing al financiar una nueva campaña: el “Premio al Jugador Regreso del Año de la Major League Baseball, presentado por Viagra (citrato de sildenafil)” [21].

En Brasil, la estrategia de visibilidad también movilizó íconos ampliamente reconocidos. El exjugador de fútbol Pelé (Edson Arantes do Nascimento), tricampeón de la Copa del Mundo con la selección brasileña, fue contratado como imagen publicitaria del Viagra (*anexo 3 del artículo*). En 2003, Pelé pronunció un discurso en el 58.º Congreso de la Sociedad Brasileña de Cardiología, abordando los estigmas asociados a la disfunción eréctil y la necesidad de discutir el tema [22].

Al examinar el material de difusión de Pfizer, Lexchin (2006) observó un patrón: la empresa se esforzaba por sensibilizar al público sobre la disfunción eréctil, pero desatendía dimensiones emocionales y socioeconómicas asociadas a la condición, concentrando las soluciones de tratamiento casi exclusivamente en el uso de medicamentos [16]. “Informes” en el sitio web de la empresa afirmaban que más de la mitad de los hombres mayores de 40 años tendrían dificultades para obtener o mantener una erección. Además, la compañía promovía la idea de que el medicamento sería adecuado incluso cuando la disfunción eréctil ocurriera con baja frecuencia, al mismo tiempo que utilizaba imágenes de hombres jóvenes y viriles en sus campañas publicitarias [16].

Los resultados comerciales fueron expresivos. Desde su lanzamiento, el Viagra superó la marca de US\$ 1.000 millones en ingresos en todos los años entre 1999 y 2017, totalizando US\$ 35.000 millones en ingresos para Pfizer desde su debut [23, 24]. Hoy, el mercado global de medicamentos para la disfunción eréctil está valorado en US\$ 2,30 mil millones al año [25], y otras empresas pasaron a competir con fármacos similares o con versiones genéricas tras el vencimiento de la patente del Viagra.

El éxito del fármaco también estimuló un movimiento de expansión más allá del público masculino. Como argumenta Hartley (2006), las industrias farmacéuticas pasaron a buscar la ampliación del mercado de “medicamentos sexuales” para mujeres, propagando una condición sexual femenina comparable a la disfunción eréctil masculina [26]. Durante el período de experimentación de esos fármacos, la industria organizó conferencias médicas y patrocinó especialistas para discutir en los medios la “necesidad” de aprobación de un medicamento para esa condición [18]. Empresas como Pfizer y Procter & Gamble (P&G) estuvieron entre las que probaron compuestos con ese objetivo, pero sin obtener resultados significativos [15]. Aun así, tras una extensa presión, la Food and Drug Administration (FDA) –órgano federal del Departamento de Salud de EE. UU. responsable de la aprobación y fiscalización de medicamentos– aprobó dos medicamentos para el tratamiento del “trastorno del deseo sexual hipoactivo” en mujeres: flibanserin (Addyi), en 2015, y bremelanotide (Vyleesi), en 2019. Estudios de Segal (2018) y Mintzes et al. (2021) destacan las controversias que rodearon esas aprobaciones, incluyendo evaluaciones de eficacia consideradas limitadas, divergencias entre revisores, intensas campañas de lobby y relaciones públicas financiadas por empresas, además de precedentes regulatorios y testimonios conflictivos de pacientes y especialistas [27, 28].

Figura 1. Jugador de béisbol Rafael Palmeiro (Texas Rangers), entonces de 37 años, en una campaña publicitaria de Viagra (2002), en la que se presenta como usuario del medicamento. Fuente: Brisbee (2014).

La ampliación diagnóstica no se restringe a la sexualidad. Para Moynihan y Cassels (2006) y Lane (2008), la timidez también fue transformada en patología, siendo clasificada como fobia social (o ansiedad social) [29, 30]. Esa expansión fue atribuida, en gran medida, a esfuerzos de la industria farmacéutica orientados al lucro. En 1999, tras la aprobación del antidepresivo Paxil (paroxetina) como tratamiento específico para la fobia social, SmithKline Beecham (actual GlaxoSmithKline, GSK) lanzó una campaña de marketing agresiva, con publicidad directa al consumidor en televisión y revistas e inversión estimada en decenas de millones de dólares [18].

Los anuncios apelativos, difundidos a nivel nacional, presentaban individuos melancólicos acompañados de mensajes alarmantes. La fobia social y la ansiedad social eran retratadas como condiciones debilitantes y ampliamente difundidas (*anexo 4 del artículo*). Expresiones como “más de 10 millones de estadounidenses sufren de ansiedad social”, “imagina ser alérgico a las personas”, “¿usted sufre?”, “Paxil ofrece una nueva esperanza” y “Paxil ayuda a corregir el desequilibrio químico asociado a ese trastorno” instaban al público a probar el medicamento, prometiendo un desenlace feliz, tal como sugería la propia publicidad (*anexo 4 del artículo*). Además, conforme ya se indicó en el texto sobre “*Escritura fantasma (ghostwriting)*”, la compañía patrocinó programas educativos para médicos y, por medio de ghostwriters, financió artículos que respaldaban al Paxil o desacreditaban a competidores [31]. Posteriormente, la empresa enfrentaría una serie de procesos judiciales que asociaban el uso de Paxil con comportamientos violentos, incluidos suicidios, especialmente entre niños y adolescentes [32].

Otra situación analizada por Moynihan et al. (2002) describe cómo la calvicie pasó a ser presentada como un problema de salud relevante en Australia. Después de la aprobación de la finasterida (Propecia), a fines de los años 1990, Merck lanzó una campaña mediática “respaldada” por estudios e institutos financiados por la propia empresa, con el objetivo de clasificar la calvicie como una cuestión médica grave [12]. En esa construcción, la condición era asociada con dificultades emocionales, pánico e incluso impactos en oportunidades de empleo [12].

La influencia de la industria en la redefinición de enfermedades y en la ampliación de grupos “tratables” fue señalada como sistemática en un estudio transversal de Moynihan et al. (2013). La investigación examinó directrices nacionales e internacionales que establecían criterios diagnósticos para condiciones comunes entre 2000 y 2013 [33]. Los autores identificaron que la mayoría de las publicaciones proponía cambios en las definiciones, ampliando el grupo de individuos considerados enfermos. Además, ninguno de los paneles evaluó de modo riguroso los posibles daños derivados de esa expansión. De forma aún más preocupante, en la mayoría de los paneles, más de la mitad de los integrantes declaró vínculos financieros con empresas farmacéuticas [33].

En psiquiatría, el problema aparece de manera particularmente aguda. Diversos autores critican la centralidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) como principal determinante de los diagnósticos psiquiátricos [34, 35, 36, 37, 38]. Entre las críticas recurrentes, se destacan: el exceso de clasificaciones [34], la negligencia de interpretaciones individuales y socioeconómicas y de la escucha como vía de identificación del sufrimiento [39], y el bajo umbral diagnóstico, con el consecuente aumento del número de individuos potencialmente elegibles para numerosos trastornos mentales [40], entre otros puntos.

Publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), el DSM reúne descripciones, síntomas y criterios utilizados por profesionales de la salud para identificar trastornos mentales. A lo largo de seis décadas, entre la primera y la última edición, el número de trastornos descritos aumentó significativamente: de 106 en el DSM-1 (1952) a más de 300 en el DSM-5 (2013) [41]. Para Freitas y Amarante (2017), el DSM es la “biblia de la psiquiatría” contemporánea y ejerce influencia global [42]. Sin embargo, los autores destacan que las sucesivas ediciones del Manual son resultado, entre otras variables, de disputas complejas que incluyen intereses corporativos de la industria farmacéutica y la actuación de distintos actores sociales —como grupos de pacientes psiquiátricos, empresas de seguros de salud y movimientos sociales—, de modo que su construcción y revisión no estarían libres de “interferencias” económicas, políticas, históricas y sociales [42].

Entre los críticos del DSM, se destaca el psiquiatra estadounidense Allen Frances, expresidente del equipo responsable del DSM-4. En reflexiones autocríticas, Frances expone limitaciones del sistema diagnóstico y discute cómo la industria farmacéutica habría influido en la expansión diagnóstica al (re)definir patologías, transformando aspectos comunes de la vida y cuestiones del día a día en trastornos mentales, al tiempo que incentiva el uso de medicamentos psiquiátricos [34].

Evidencias empíricas sobre conflictos de interés refuerzan las preocupaciones. Cosgrove et al. (2006) identificaron que el 56% de los 170 miembros de los grupos de trabajo responsables de la actualización del DSM-4 mantenían una o más relaciones financieras con la industria farmacéutica –en investigación, consultorías, conferencias remuneradas, entre otras modalidades– [43]. En comités como los de “Trastornos del Estado de Ánimo” y “Esquizofrenia y Otros Trastornos Psicóticos”, todos los miembros poseían algún tipo de conflicto de interés. Años después, Cosgrove y Krimsky (2012) observaron una tendencia similar en el DSM-5: en tres cuartas partes de los grupos de trabajo, la mayoría de los integrantes tenía vínculos financieros con la industria [44]. Al igual que en el DSM-4, los comités en los que el tratamiento farmacológico era la primera línea de intervención presentaban las mayores tasas de conflictos de interés [44], reforzando preocupaciones sobre la influencia de la industria farmacéutica en la definición y en la propagación de enfermedades.

Consideraciones finales

A lo largo de este reportaje científico, las estrategias de ampliación diagnóstica y promoción de enfermedades (*disease mongering*) fueron analizadas no como episodios aislados, sino como parte de una dinámica recurrente de expansión de mercados terapéuticos. El argumento central no consiste en negar la existencia del sufrimiento ni la relevancia de los tratamientos farmacológicos cuando están clínicamente indicados, sino en evidenciar cómo las fronteras de lo que se define social y clínicamente como “enfermedad” pueden desplazarse, ampliando el contingente de individuos clasificados como pacientes y consolidando el medicamento como respuesta terapéutica preferencial, incluso en situaciones en las que experiencias ordinarias de la vida pasan a ser reinterpretadas bajo una racionalidad estrictamente clínica.

Los casos examinados también evidencian el papel del marketing en la producción y circulación de sentidos sobre salud y enfermedad. En ese contexto, la publicidad no se limita a la divulgación de productos, sino que participa en la construcción del propio problema, al nombrarlo, cuantificarlo y vincularlo a soluciones estandarizadas. Tal proceso tiende a relegar a un segundo plano dimensiones emocionales, socioeconómicas y relacionales del sufrimiento, mientras refuerza una narrativa terapéutica centrada en la corrección química y en la recuperación de un ideal normativo de desempeño, normalidad y funcionalidad. De este modo, la medicalización puede avanzar por mecanismos menos explícitos, como la reducción de umbrales diagnósticos, la amplificación social del riesgo y la conversión de variaciones humanas en déficits tratables.

La problemática se vuelve aún más relevante cuando se considera que la expansión diagnóstica no se restringe a las elecciones individuales de consumo, sino que produce efectos acumulativos sobre prácticas clínicas, directrices y procesos decisorios en los sistemas de salud. La ampliación de definiciones diagnósticas sin una evaluación rigurosa de daños potenciales puede favorecer el sobrediagnóstico, la adopción de tratamientos innecesarios, una mayor exposición a efectos adversos y el desplazamiento de recursos asistenciales, con implicaciones directas para las prioridades sanitarias y para la asignación del cuidado.

En términos más amplios, está en disputa el propio significado social de la enfermedad: quién define los límites de lo normal y de lo patológico, qué experiencias son legítimamente reconocidas como sufrimiento clínico y qué respuestas terapéuticas se vuelven hegemónicas. En esa perspectiva, un análisis crítico del *disease mongering* requiere el reconocimiento de la dimensión política del diagnóstico y de la forma en que criterios clínicos, expectativas culturales e intereses económicos se articulan. El desafío contemporáneo, por lo tanto, consiste en sostener prácticas de salud capaces de acoger el sufrimiento real sin reducirlo automáticamente a la lógica del mercado, preservando el diagnóstico como instrumento de cuidado y no como mecanismo de expansión del consumo.

Referencias

1. STACCIARINI, João. Influencia, Desvíos y Excesos en el Sector Farmacéutico. **SocArXi**, Center for Open Science, 2026. https://doi.org/10.31235/osf.io/kqdnv_v1.
2. STACCIARINI, João. **La Consolidación del Sector Farmacéutico en la Economía Global**: crecimiento, influencia, desvíos y marketing. 156 f. Tesis (doctoral), UFG, Brasil 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10411188>.
3. PINA, Ana Sofia; HUSSAIN, Abid; ROQUE, Ana Cecília A. An Historical Overview of Drug Discovery. **Methods in Molecular Biology**, [S.L.], p. 3-12, oct. 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-244-5_1.
4. STACCIARINI, João. El Sector Farmacéutico Global: cifras y dinámicas. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/9auh4>.
5. STACCIARINI, João. Poder, Disputas y Geopolítica en el Sector Farmacéutico. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/ky4z7>.
6. MALERBA, Franco; ORSENIGO, Luigi. The evolution of the pharmaceutical industry. **Business History**, [S.L.], v. 57, n. 5, p. 664-687, 3 jun. 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2014.975119>.
7. DIMASI, Joseph A. et al. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of r&d costs. **Journal Of Health Economics**, [S.L.], v. 47, p. 20-33, may. 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>.
8. STACCIARINI, João. Investigación y Desarrollo (I+D) en el Sector Farmacéutico: avances, limitaciones, selectividad y negligencia. **SocArXiv**, Center for Open Science, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/vbxzs>.
9. TANNOURY, Maya; ATTIEH, Zouhair. The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry. **Current Therapeutic Research**, [S.L.], v. 86, p. 19-22, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.04.005>.
10. OECD. **Health at a Glance 2021**: OECD indicators. Paris, France: OECD Publishing, 2021. 274 p. <https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en>.
11. PAYER, Lynn. **Disease-Mongers**: how doctors, drug companies, and insurers are making you feel sick. Hoboken, New Jersey, U.S: Wiley, 1992. 304 p.
12. MOYNIHAN, R. et al. Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering. **BMJ**, [S.L.], v. 324, n. 7342, p. 886-891, abr. 2002. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.324.7342.886>.
13. HEATH, Iona. Combating Disease Mongering: daunting but nonetheless essential. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 448-451, 11 abr. 2006. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030146>.
14. MINTZES, Barbara. Disease Mongering in Drug Promotion: do governments have a regulatory role?. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 461-465, 11 abr. 2006. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030198>.
15. TIEFER, Leonore. Female Sexual Dysfunction: a case study of disease mongering and activist resistance. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 436-440, 11 abr. 2006. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030178>.
16. LEXCHIN, Joel. Bigger and Better: how pfizer redefined erectile dysfunction. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 3, n. 4, p. 1-4, 11 abr. 2006. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0030132>.
17. MCLAREN, Angus. **Impotence**: a cultural history. Chicago, Illinois, United States: University of Chicago Press, 2007. 350 p.
18. HORWITZ, Allan Victor. Pharmaceuticals and the Medicalization of Social Life. In: LIGHT, Donald. **The Risks of Prescription Drugs**. New York, United States: Columbia University Press, 2010. Cap. 4. p. 92-115. <https://doi.org/10.7312/ligh14692-004>.
19. NEWMAN, Roberta. "Let's Just Say It Works for Me": rafael palmeiro, major league baseball, and the marketing of viagra. **Nine: A Journal of Baseball History and Culture**, v. 14, n. 2, p. 1, 2006. <http://dx.doi.org/10.1353/nin.2006.0017>.
20. LEFTON, Terry. Viagra agrees to MLB deal worth \$30M. **Sports Business Journal (SBJ)**. Charlotte, North Carolina, United States, p. 1. feb. 2002. Disponible en: [https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2002/02/18/This-Weeks-Issue/Viagra-Agrees-To-MLB-Deal-Worth-\\$30M.aspx](https://www.sportsbusinessjournal.com/Journal/Issues/2002/02/18/This-Weeks-Issue/Viagra-Agrees-To-MLB-Deal-Worth-$30M.aspx). Acceso el: 26 nov. 2025.
21. MLB - Major League Baseball. Major League Baseball, Pfizer announce the "Major League Baseball Comeback Player of the Year Award Presented by Viagra (sildenafil citrate)". **MLB.com**. New York, NY, U.S., p. 1. ago. 2005. Disponible en: http://mlb.mlb.com/content/printer_friendly/mlb/y2005/m08/d24/c1181967.jsp. Acceso el: 10 jul. 2023.
22. SBC - Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pelé fala de disfunção erétil para cardiologistas: Rei do futebol disse que ainda é preciso lutar muito para quebrar o tabu que envolve a impotência sexual. **Cardiol - Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)**. Salvador (Brasil), p. 1. oct. 2003. Disponible en: <http://www.cardiol.br/imprensa/jornais/impreso/129.02.htm#>. Acceso el: 2 dic. 2025.

23. STATISTA - Insights and facts across 170 industries and 150 countries. **Worldwide revenue of Pfizer's Viagra from 2003 to 2019**. Germany. 2022. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/264827/>. Acceso el: 25 jun. 2023.
24. PFIZER. **Annual Reports: 1998 - 2022**. 2023. Investor Relations and Financials. Disponible en: <https://investors.pfizer.com/Investors/Financials/Annual-Reports/>. Acceso el: 05 jul. 2023.
25. GVR - Grand View Research. **Erectile Dysfunction Drugs Market Size, Share & Trends Analysis Report**. 2022. Disponible en: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/erectile-dysfunction-drugs-market>. Acceso el: 26 nov. 2025.
26. HARTLEY, Heather. The 'Pinking' of Viagra Culture: drug industry efforts to create and repackage sex drugs for women. **Sexualities**, [S.L.], v. 9, n. 3, p. 363-378, jul. 2006. <http://dx.doi.org/10.1177/1363460706065058>.
27. SEGAL, Judy Z. Sex, drugs, and rhetoric: the case of flibanserin for "female sexual dysfunction". **Social Studies of Science**, [S.L.], v. 48, n. 4, p. 459-482, 3 jun. 2018. <http://dx.doi.org/10.1177/0306312718778802>.
28. MINTZES, Barbara et al. Bremelanotide and flibanserin for low sexual desire in women: the fallacy of regulatory precedent. **Drug and Therapeutics Bulletin**, v. 59, n. 12, p. 185, oct. 2021. <http://dx.doi.org/10.1136/dtb.2021.000020>.
29. MOYNIHAN, Ray; CASSELS, Alan. **Selling Sickness: how the world's biggest pharmaceutical companies are turning us all into patients**. New York, New York, United States: Nation Books, 2006. 254 p.
30. LANE, Christopher. **Shyness: how normal behavior became a sickness**. London: Yale University Press, 2008. 272 p.
31. MCHENRY, Leemon. Of Sophists and Spin-Doctors: industry-sponsored ghostwriting and the crisis of academic medicine. **Mens Sana Monographs**, [S.L.], v. 8, n. 1, p. 129-145, 2010. <http://dx.doi.org/10.4103/0973-1229.58824>.
32. UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division nº 12-842. Glaxosmithkline to plead guilty and pay \$3 billion to resolve fraud allegations and failure to report safety data. Washington, D.C., 02 jul. 2012. Disponible en: <https://www.justice.gov/opa/pr/glaxosmithkline-plead-guilty-and-pay-3-billion-resolve-fraud-allegations-and-failure-report>. Acceso el: 01 ene. 2025.
33. MOYNIHAN, Raymond N. et al. Expanding Disease Definitions in Guidelines and Expert Panel Ties to Industry: a cross-sectional study of common conditions in the United States. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 10, n. 8, p. 1-13, 13 ago. 2013. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001500>.
34. FRANCES, Allen. **Saving Normal: an insider's revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life**. Boston, Massachusetts, U.S: Mariner Books, 2013. 341 p.
35. GREENBERG, Gary. **The Book of Woe: the DSM and the unmaking of psychiatry**. Pontiac, Michigan, U.S: Scribe Publications, 2013. 416 p.
36. LACASSE, Jeffrey R.. After DSM-5: A Critical Mental Health Research Agenda for the 21st Century. **Research on Social Work Practice**, [S.L.], v. 24, n. 1, p. 5-10, 5 nov. 2013. <http://dx.doi.org/10.1177/1049731513510048>.
37. MARTINHAGO, Fernanda; CAPONI, Sandra. Controvérsias sobre o uso do DSM para diagnósticos de transtornos mentais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 29, n. 2, p. 1-19, 2019. <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-73312019290213>.
38. PARIS, Joel. **Overdiagnosis in Psychiatry: how modern psychiatry lost its way while creating a diagnosis for almost all of life's misfortunes**. 2. ed. Oxford (England): Oxford University Press, 2020. 240 p.
39. DUNKER, Christian Ingo Lenz. Questões entre a psicanálise e o DSM. **Jornal de Psicanálise**, São Paulo, v. 47, n. 87, p. 79-107, dic. 2014. Disponible en: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-58352014000200006. Acceso el: 26 nov. 2025.
40. ARAUJO, Álvaro Cabral; LOTUFO NETO, Francisco. A nova classificação Americana para os Transtornos Mentais - o DSM-5. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, v. 16, n. 1, p. 67-82, 2014. Disponible en: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-55452014000100007. Acceso el: 28 nov. 2025.
41. APA - American Psychiatric Association. **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)**. 2023. Disponible en: <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm>. Acceso el: 18 jul. 2023.
42. FREITAS, Fernando; AMARANTE, Paulo. **Medicalização em psiquiatria**. Online (Ebook Kindle): Scielo - Editora Fiocruz, 2017. 115 p.
43. COSGROVE, Lisa et al. Financial Ties between DSM-IV Panel Members and the Pharmaceutical Industry. **Psychotherapy and Psychosomatics**, [S.L.], v. 75, n. 3, p. 154-160, 2006. <http://dx.doi.org/10.1159/000091772>.
44. COSGROVE, Lisa; KRIMSKY, Sheldon. A Comparison of DSM-IV and DSM-5 Panel Members' Financial Associations with Industry: a pernicious problem persists. **Plos Medicine**, v. 9, n. 3, p. 1-4, 2012. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001190>.